

УДК 532.5

ВЛИЯНИЕ ЗАКРУТКИ ПОТОКА НА ПАРАМЕТРЫ ДВУХСПИРАЛЬНОГО РАСПАДА ВИХРЯ В ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ ВИХРЕВОЙ КАМЕРЕДремов С.В.^{1,2}, Скрипкин С.Г.¹, Шторк С.И.^{1,2}¹Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1²Новосибирский государственный университет,
630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова 2

Экспериментальное исследование закрученных потоков с образованием крупномасштабных вихревых структур представляет значительный интерес с точки зрения фундаментальной науки, так как подобные структуры широко распространены в природе в различных масштабах. Не менее важную роль вихревые структуры играют и в технических приложениях, например, камерах сгорания [1], вихревых сепараторах и циклонах [2], вихревых химических и солнечных реакторах [3] и гидротурбинах [4].

При достижении определенной закрутки потока в нём может возникнуть концентрированная вихревая структура в форме прецессирующего вихревого ядра (ПВЯ). В некоторых случаях вместо одиночного вихря формируется два вращающихся в противоположных фазах спиральных вихря. Такие режимы течения встречаются гораздо реже, а ограниченное количество экспериментальных данных является основной проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие аналитических теорий винтовых вихревых структур. Таким образом, основной целью данной работы являлись количественные измерения в различных режимах с явно выраженной прецессирующей двойной вихревой структурой и без неё. Исследования проводились в вихревой камере тангенциального типа, являющейся частью замкнутого гидродинамического контура. Основными режимными параметрами являются число Рейнольдса и геометрический параметр закрутки.

Для получения информации о пространственной форме двойной спиральной прецессирующей вихревой структуры был использован планарный метод PIV, одновременно с которым проводилась регистрация пульсаций давления. Использование опорного сигнала с лазера и датчика давления позволило осуществить процедуру фазового осреднения. На рисунке 1 приведено осреднённое по фазе поле завихренности для поперечного сечения вихревой камеры. Стрелками обозначены линии тока пульсационной составляющей поля скорости, что позволяет выделить вращение вихревых структур. Серия экспериментов в нескольких сечениях позволила восстановить трёхмерную структуру двойной спирали, определить радиус прецессии, шаг вита и размер вихревого ядра.

Полученные количественные данные о структуре вихревого течения могут быть полезны для верификации CFD кодов при моделировании вихревого течения, а также при совершенствовании аналитических моделей, использующих винтовую симметрию приемлемо описывающих только односпиральные вихревые структуры.

Рис. 1. Фазово-осредненное поле завихренности в режиме двойного спирального вихря. Стрелками обозначены линии тока.

Список литературы:

1. D. Durox, J.P. Moeck, J.F. Bourgouin, P. Morenton, M. Viallon, T. Schuller, S. Candel, Flame dynamics of a variable swirl number of system and instability control, *Combust. Flame*. 160 (2013) 1729–1742. doi:10.1016/j.combustflame.2013.03.004.
2. K. Elsayed, C. Lacor, Modeling, analysis and optimization of airclones using artificial neural network, response surface methodology and CFD simulation approaches, *Powder Technol.* 212 (2011) 115–133. doi:10.1016/j.powtec.2011.05.002.
3. Chinnici, M. Arjomandi, Z.F. Tian, Z. Lu, G.J. Nathan, A Novel Solar Expanding-Vortex Particle Reactor: Influence of Vortex Structure on Particle Residence Times and Trajectories, *Sol. Energy*. 122 (2015) 58–75. doi:10.1016/j.solener.2015.08.017.
4. P. Dörfler, M. Sick, A. Coutu, *Flow-Induced Pulsation and Vibration in Hydroelectric Machinery*, Springer London, London, 2013. doi:10.1007/978-1-4471-4252-2

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00732 мол_а.